

福建农林大学对外 NMT 测试服务

李磊^{1,2*}

¹ 旭月（北京）科技有限公司，北京，中国 10080；² 国际 NMT 联盟，19 Research Drive, Suite 6 Amherst, MA 01002, USA

2023 年，旭月（北京）科技有限公司的非损伤微测技术工程师，来到福建农林大学进行非损伤微测设备例行维护和现场指导。

福建农林大学地处海上丝绸之路门户、首批对外开放的沿海港口城市——福州，是一所所以农林学科为优势和特色，理、工、经、管、文、法、艺等多学科协调发展的省属重点大学，是农业农村部、国家林草局与福建省政府共建高校，福建省一流大学建设高校。

该校 NMT 设备采购于 2015 年，目前放置于福建省农业生态过程与安全监控重点实验室，对外开放样品检测，并有专人负责设备操作。

本次工程师到访，除了设备例行维护外，对该实验室三名新设备使用和操作人员进行了操作指导，便于后续继续开展对外检测服务。

目前福建农林校内使用过 NMT 技术的学院有：生命科学学院、园艺学院、植物保护学院、农学院、海峡联合研究院代谢组学研究中心等，现已发表 NMT 文献 20 余篇，应用领域涉及植物逆境、重金属胁迫、植物营养、植物-微生物互作等。

（责任编辑：李雪霏）

收稿日期：2023-05-19

* 通讯作者 E-mail: xuyue_lilei@126.com

doi: 10.5281/zenodo.8210191